

Toshkent shahri Uchtepa tumani mahalliy ahamiyatdagi “Farxod” ko‘chasida harakat xavfsizligini oshirish

Ubaydullaev Farxod Baxtiyarullaevich

Toshkent davlat agrar universiteti, qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent,

Rafiqov Rustamjon Azamjon-o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti, agrologistika va biznes fakulteti assistenti

Bugungi kunda respublikada transport kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo‘yicha belgilangan ustivor vazifalar quyida keltirilgan Prezident qarorlari va Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlarida o‘z aksini topgan:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni bilan tasdiqlangan 2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi, PF 4954 sonli “Yo‘l xo‘jaligini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, PQ 2776 sonli “O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yo‘llari davlat qo‘mitasini va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Respublika yo‘l jamg‘armasini faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 166 sonli “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yo‘l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori va “O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yo‘llari davlat qo‘mitasi huzurida «Uzavtoyo‘lbelgi» davlat unitar korxonasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 784-sonli qarori.

Toshkent shahar IIBB YHXB, Toshkent shahar transport boshqarmasi, Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi va tegishli mutasaddi tashkilotlar Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 26 dekabrda 342-son qarori bilan tasdiqlangan Katta hajmli va og‘ir vaznli yuklarni avtomobil transportida tashishda harakat xavfsizligini ta‘minlash qoidalarining 2-ilovasida belgilangan katta hajmli va og‘ir vaznli yuklarga ega avtomobil transportlarining yuk tashishda Toshkent shahrida harakatlanishi ustidan to‘liq nazorat o‘rnatadi.

Toshkent shahar ko‘chalarida transport vositalarining xavfsiz harakatlanishini ta‘minlash maqsadida yo‘l xizmati tashkilotlari quyidagilarni amalga oshirishi shart:

yo'llarni va yo'l inshootlarini soz holda saqlash, qishda qisqa vaqtda qordan tozalash va muzlamalarning oldini olish uchun tegishli choralar ko'rish;

yo'l belgilarini amaldagi davlat standartlariga asosan o'rnatish, harakatlanish uchun xavfli bo'lgan uchastkalarni zarur to'siqlar va qurilmalar bilan jihozlash;

yo'llarda ta'mirlash ishlari amalga oshirilayotganda ushbu uchastkalarining talab darajasida jihozlanishini, kechasi va kunduzi yaxshi ko'rinadigan to'siqlar, yo'l belgilari va ko'rsatkichlarining o'rnatilishini ta'minlash;

ko'cha elementlarini toza va tartibli saqlash, kichik nosozliklarning oldini olish va bartaraf etish;

yuvish mashinalari yordamida chang, iflosliklar, qor, muzdan tozalash, yuvish, koplama yuzasidagi mayda toshchalarni supurib yo'qotish;

to'siqlarni, signal stolbalarini o'z vaqtida ko'zdan kechirish, nosoz elementlarni almashtirish va joriy ta'mirlash;

mustahkamlagichlarni qattiqlash, to'siqlarni chang va iflosdan tozalash, yuvish, bo'yash, bekat maydonchalarini toza saqlash, bo'yalgan joylarni yuvish va tiklash, kichik buzilishlarni tuzatish, buzilgan detallarni almashtirish;

daraxtlarni parvarish qilish, daraxtlarni kesish-kallaklash, quruq daraxtlarni yig'ishtirib olish, daraxtlarni yong'indan himoya qilish, o'simlik zararkunandalari va kasalliklariga qarshi kurashish;

yo'l sharoiti bilan bog'liq holda sodir bo'lgan yo'l-transport hodisalarining sabablarini doimiy ravishda o'rganib borish va Toshkent shahar IIBB YHXB bilan hamkorlikda harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni belgilash.

Toshkent shahar ko'chalaridan foydalanuvchilar avtomobily yo'llarida va yo'l inshootlarida harakat xavfsizligiga zid nosozliklar va buzilishlarni ko'rishganda, bu xaqda yakindagi yo'l xizmati tashkilotlariga yoki Toshkent shahar IIBB YHXBga zudlik bilan xabar berishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ubaydullaev, Farxod, et al. "Irrigation regime Influence on the growth and seedlings development of common fake chestnut (*Aesculus hippocastanum* L.) and Japanese safflower (*Sophora japonica* L.) in the highways landscaping." E3S Web of Conferences. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.

2. Убайдуллаев, Ф. Б. "Влияние стимуляторов на рост сеянцев конского каштана." Актуальные проблемы современной науки 3 (2018): 115-119.
3. Убайдуллаев, Фарход Бахтияруллаевич, and Фарход Джураевич Хаитов. "АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ ВА ШАҲАР КЎЧАЛАРИДАГИ САЙИЛГОҲ ХУДУДИНИНГ ТОШКЕНТ ВОҲАСИ УЧУН БАЛАНСИ ВА ЯШИЛ ЭКИНЗОРЛАРИГА ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИК ТУРЛАРИ." Dbiology: 95.
4. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Majidov Abdulaziz Norqobilovich. "Vegetative propagation of black mulberry (*Morus, nigra* L) recommended for landscaping roads and city streets." Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences 12 (2023): 37-40.
5. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, Xaitov Farhod Djuraevich, and Ubaydullayev Abbosjon Azimjon Ogli. "TOSHKENT SHAHAR MIRZO ULUG'BEK TUMANIIDAGI DAHALARNI KO'KALAMZORLASHTIRISHDA DARAXTLARNING SANITAR GIGIENIK VA XUSUSIYATLARI." Conferencea (2023): 149-153.
6. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Ubaydullayev Abbosjon Azimjon OGLI. "SANITARY-HYGIENIC PECULIARITIES OF GREENING OF STREETS AND AUTOMOBILE STATIONS AND NATIONAL POINTS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.2 (2023): 53-58.
7. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, Majidov Abdulaziz Norqobilovich, and Khudaybergenov Sardor Kamaraddinovich. "AGROTECHNICS OF CULTIVATION AND USE OF MULBERRY SEEDLINGS FOR PICTURESQUE LANDSCAPING OF HIGHWAYS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.1 (2023): 363-370.
8. Убайдуллаев, Фарход Бахтияруллаевич, and Фарход Джураевич Хаитов. "TYPES OF ORNAMENTAL PLANTS RECOMMENDED FOR BALANCE AND LANDSCAPING OF PARKING AREAS ON HIGHWAYS AND WALKS IN CITY STREETS FOR TASHKENT OASIS." Science and Innovation 1.4 (2022): 95-100.
9. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, et al. "LANDSCAPE COMPOSITIONS BASED ON EVERGREEN SHRUBS IN THE LANDSCAPING OF

CITY STREETS." American Journal of Research in Humanities and Social Sciences 10 (2023): 40-43.

10. Ubaydullayev, F., and Sh Gaffarov. "Selection of prosperous varieties of rosehips (rosa L.) And their seed productivity in Tashkent oasis, Uzbekistan." E3S Web of Conferences. Vol. 258. EDP Sciences, 2021.

11. Khatamovich, Yuldashov Yakubjon, Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich, and Khatamov Bakhramjon Yakubjanovich. "FEATURES OF PRODUCTIVITY, RIPENING AND GERMINATION OF JUNIPER SEEDS." American Journal of Pedagogical and Educational Research 10 (2023): 85-82.

12. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Ubaydullayev Abbosjon Azimjon Ogli, and Aripov Xojiakmal Xojiakbarovich. "CHARACTERISTICS OF DECORATIVE AND POISONOUS GAS-RESISTANT TREES FOR THE STREETS OF TASHKENT." Open Access Repository 4.02 (2023): 85-94.

13. Ubaydullaev, Farxod, Bakhramjon Khatamov, and Abdulaziz Majidov. "AVTOMOBIL YO'LLARINI KO'KALAMZORLASHTIRISHDA TUT (MORUS, NIGRA L) KO'CHATLARINI PARVARISHLASHDA MINERAL O'G'ITLARNI QO'LLASH VA SUG'ORISH ME'YORLARI." Евразийский журнал академических исследований 2.4 (2023): 75-81.

14. Isan ogli, Alisher Kholikov, Kasimkhodjaev Bokhodir Kuchkarovich, and Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich. "DETERMINING THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE QUANTITY, SPEED AND COMPOSITION OF VEHICLES AND HIGHWAYS IN THE CITY AND THE DISTRIBUTION OF TRANSPORT." American Journal of Pedagogical and Educational Research 10 (2023): 167-174.